

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi va tarbiya darslari mazmuni va o'zaro integratsiyalashuv imkoniyatlari

Jabbarova Gulnoza Valijonovna

*Qoraqolpog'iston Respublika Qo'ng'iroq tumani 31-maktab
boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Ma'lumki, o'qish savodxonligi va tarbiya darslari mazmuni va vazifasi jihatdan bir-biriga yaqin bo'lib, ushbu fanlarni inntegratsiyalash imkoniyatlari juda keng va qulay. O'qish savodxonligi darslari o'quvchilar og'zaki nutqini o'stirish bilan birga bir qator tarbiaviy vazifalarni amalga oshiradi. Tarbiya darslarining asosiy maqsadi esa o'quvchilarni har tomonlama, milliy an'analarimizga xos tarzda tarbiyalashdir.

Shu yil ya'ni 2021-2022-o'quv yilida ishlab chiqilgan milliy dastur fikrimizga aynan misol bo'lishi mumkin. Milliy dasturda joriy etilgan qo'llanma pedagog xodimlar uchun bir qancha qulayliklar tug'dirdi. Unga ko'ra 1-2-sinflarda o'qish savodxonligi va ona tili fanlarining birlashtirilishi fikrimizga dalil bo'la oladi.

Fanlarni o'zaro integratsiyalshdan asosiy maqsad o'quvchiarga berilayotgan bilimlarni takrorlanishini oldini olish, bir xillikka barham berish va vaqtni tejab qolishdir. Shunday ekan yuqorida ko'rib o'tilganidek integratsiyalash orqali biz juda ko'p vaqtni tejagan holda o'quvchilarga har tomonlama puxta bilim berishimiz va darslarni qiziqarli tashkil etishimiz mumkin bo'ladi.

O'qish savodxonligi va tarbiya fanlarini integratsiyalsh haqida bugungi kunda juda ko'p baxs-munozaralarni ko'rishimiz mumkin. Ayrim mutaxassislar fikriga ko'ra har ikki fanni birlashtirgan holda yagona integrativ kurs tashkil qilish bo'yicha takliflar ham bo'lgan. Tarbiya va o'qish fanini bog'likligini tarbiya va o'qish savodxonligi deb qaralsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bu fanlarning o'zaro bog'liqlik jihatlari shundaki, tarbiya fanida ham o'quvchining savodxonligiga, oqish texnikasi, ifodali va intonatsiya bilan o'qish jihatlari e'tibor qaratiladi. So'zlarni aniq talaffuz qilib o'qish ,ravon, mayin ohang bilan

o'qish talab etiladi. Tarbiya fanida ham o'qishdagi singari ichda o'qish, shivirlab o'qish va ifodali o'qish jihatlariga ahamiyat beriladi. Shu tomonlariga e'tibor qaratilsa, o'quvchilarda matn mazmuniga chuqurroq yondashiladi deb o'ylayman. Ovoz chiqarib o'qishda o'qilganning mazmuni yuzasidan savollarga javob olish. Bunda ba'zi o'quvchilarning matn mazmuniga qaramay tez o'qishlariga chek qo'yiladi. Ular o'qilganning mazmunini aytib berishga to'g'ri kelishini o'ylab o'qiydigan bo'ladilar. Dialogdan o'qitish. Bunda bir o'quvchi savolni o'qisa, ikkinchisi javobni o'qiydi.

She'r yodlash. Bolalar she'rni o'rta tezlikda o'qishlari kerak. Aks holda ularning o'qishlari ifodali bo'lmay qoladi. O'qish tezligi o'lchanganda so'z yoki harf sanaladi. Matn qismlarini navbat bilan o'qitish. Bunda o'qish tezligi past bolalar tez o'qiydiganlarga tenglashgisi keladi. Yoki aksincha. Boshlang'ich sinfni tugatdan o'quvchilar o'qish ko'nikmalari quyidagicha bilsa, davlat talabiga xos bilimga ega bo'ladilar. Adabiy talaffuz qoidalariga rioya qilgan holda ongli, to'g'ri ongli va o'rtacha tezlikda (ovoz chiqarib) bir daqiqada 90-100, ifodali va ichdan 110-130 so'z o'qisalar.

Sinfda o'tilgan asar yoki asardan parchani mustaqil tarzda ifodali o'qish, o'sha asar yoki parcha qanday mavzuga bag'ishlanganini aniqlash, unda ishtirok etuvchi qahramonlarga munosabat bildirish. Qahramonlarning fe'l atvori, xatti-harakatlariga qarab ovoz ohangini o'zgartirish, matndagi urg'u tushadigan so'zlarni aniqlash, pauza qilinadigan o'rinlarni ajratish kabi jihatlariga ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Ona tili o'qitish metodikasi. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharofjon Sariyev
2. A. Nurmatov va boshqalar. "O'zbek tilining nazariy sintaksisi". T. "Fan", 1992 yil.
3. A. Aliyev., K. Sodiqov. "O'zbek adabiy tili tarixidan" "O'zbekiston", 1994 yil.